

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 30/09/2026

Entre nostalgia y metaficción: las canciones de *Paquita Salas*

<https://doi.org/10.xxxxx/xxx>

Patricia **Palomares-Sánchez** | patricia.palomares@ua.es
Universidad de Alicante , España

Cande **Sánchez-Olmos** | cande.sanchez@ua.es
Universidad de Alicante , España

La serie *Paquita Salas* de Los Javis (Netflix) es un ejemplo paradigmático del uso de la música en las ficciones televisivas, con voces consolidadas del panorama musical español como Rosalía, Isabel Pantoja o Sergio Dalma en su sintonía. Considerada **una de las metaficciones más divertidas y exitosas de la televisión española**, la serie muestra cómo la música sitúa la narrativa, expresa los sentimientos de las protagonistas y produce afectos y efectos en la audiencia, hasta el punto de elevar el impacto emocional y la credibilidad del relato con artistas como Joaquín Sabina, C. Tangana, La Bien Querida, Camela, Take That, Rocío Jurado o Loquillo.

Desde su estreno en 2016, *Paquita Salas* se ha consolidado como una de las ficciones más singulares del panorama televisivo español. La serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi retrata, con humor y ternura, un universo donde **la nostalgia pop y el amor por la televisión** conviven en perfecta armonía. En ese entramado emocional, la música emerge como un hilo conductor que **da forma al relato, perfila a los personajes y activa una conexión emocional inmediata con quienes la ven.**

Citación recomendada: Palomares-Sánchez, P. Sánchez-Olmos, C. (2026) Entre nostalgia y metaficción: las canciones de Paquita Salas *Indexfera* 1, e1. <https://doi.org/10.xxxxx/xxx>

La historia de Paquita, una representante de actrices atrapada entre el esplendor del pasado y la crudeza del presente, se apoya en una constante mirada hacia el imaginario televisivo español. En ese juego entre nostalgia, humor y metaficción, la música se integra de forma orgánica en la narración. **Las canciones subrayan estados de ánimo, dialogan con lo que ocurre en pantalla y, muchas veces, dicen lo que los personajes no son capaces de expresar con palabras**, hasta el punto de elevar el impacto emocional y la credibilidad de esta ficción tan particular.

A lo largo de sus tres temporadas, *Paquita Salas* emplea más de un centenar de piezas musicales —entre temas preexistentes, música incidental y números originales—, pero son las canciones que resuenan en la memoria del público las que generan un mayor impacto. Su letra, su historia previa y su carga simbólica aportan capas de significado que enriquecen la escena y refuerzan la conexión emocional con la audiencia.

Brays Efe junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi durante el rodaje de Paquita Salas.

La supervisión musical muestra una **autoría de Los Javis**, posmoderna, nostálgica y transmedia, que conecta con una audiencia que se reconoce en sus referentes culturales. Los números musicales, como [5 Deditos](#), hibridan el videoclip, el *reel* o el meme de YouTube con el anuncio publicitario; están repletos de guiños metatextuales que interpelan a la audiencia que disfruta del placer de reconocer los grandes momentos del pop audiovisual reciente.

Otro elemento clave es la **cabecera de la serie**, cuya evolución refuerza la identidad emocional de *Paquita Salas*. Su sintonía, *¡Ay, Paquita!*, ha sido

reinterpretada por voces tan icónicas como [Rosalía](#), [Sergio Dalma](#) o [Isabel Pantoja](#), cuyas interpretaciones aportan matices emocionales diferentes y refuerzan la dimensión nostálgica del relato. Cada nueva versión acompaña un momento distinto del personaje y conecta con una memoria compartida de la cultura musical española.

Imagen de la cabecera de la temporada 3 de Paquita Salas.

En definitiva, Paquita Salas demuestra que **la música puede ser una herramienta narrativa tan potente como el guion o la interpretación**. A través de sus canciones y referencias, la serie construye un retrato afectivo y crítico del mundo del espectáculo en España, visibiliza trayectorias olvidadas y reivindica una cultura popular que, lejos de ser superficial, **está cargada de memoria, emoción y significado**.

Este texto parte de una investigación académica sobre la función y el significado de las canciones en *Paquita Salas*, donde se analizan sus usos narrativos, su dimensión metaficcional y su papel en la consolidación del valor cultural de la serie. El estudio, realizado en el marco de los estudios de música y televisión, demuestra cómo la integración de canciones preexistentes y números musicales actúa como un dispositivo narrativo y simbólico que refuerza la identidad de la obra y su conexión con la memoria colectiva de la televisión española.

Puedes leer el artículo completo [aquí](#).

Palabras clave: música y televisión; música popular; ficción televisiva; Netflix; Paquita Salas; Los Javis.

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.